

SOHIBQIRON TEMUR VA MIRONSHON DAVRI SHOIRLARI VA ALISHER NAVOIY

Xudoyberdi Meyliyev,
Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
tadqiqotchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338305>

Аннотация: Ushbu ilmiy maqola Sohibqiron Amir Temurning uchinchi farzandi Mironshoh Mirzo saroyi adabiy muhiti hamda saroy shoiri Lutfulloh Nishopuriy faoliyatining o‘z davri manbalarida yoritilishiga bag‘ishlanadi.

Mazkur ishda bugungi kunga qadar o‘rganilmagan Mironshoh saroyi adabiy muhiti namoyandalari ijodiy faoliyatining o‘ziga xos jihatlari haqida so‘z yuritilib, mavzu tadqiq etilgan.

Калит so‘zlar: Temur Ko‘ragon, saroy shoirlari, mushoira kechalari, turkigo‘y shoirlar, qasidanavislar.

Аннотация: Данная научная статья посвящена литературной среде двора Мироншаха Мирзы, третьего сына Сахибгурана Амира Темура, и творческой деятельности придворного поэта Лутфуллы Нишопури в источниках его времени.

В работы рассматриваются и исследуются уникальные аспекты творческой деятельности литературных представителей двора Мироншаха, которые до настоящего времени не изучались.

Ключевые слова: Темур Кураган, придворные поэты, ночи мушайры, тюркоязычные поэты, касиданависы.

Abstract: This scientific article is devoted to the literary environment of the court of Mironshah Mirzo, the third son of the great Amir Temur, and the creative activity of the court poet Lutfullo Nishapuri, as described in the sources of his time.

This work discusses the unique aspects of the creative activity of the representatives of the court literature of Mironshah, which have not been studied to this day, and the topic is studied.

Keywords: Temur Kuragan, court poets, mushaira nights, Turkis-speaking poets, qasidan writers.

Buyuk shoir Alisher Navoiy asarlari va o‘rta asr manbalari Amir Temur (1336-1405) va uning o‘g‘li Mironshoh Mirzo atrofida doimo she‘riyat ahli bo‘lganini hamda Sohibqiron va shahzoda Mironshoh huzurida shoirlar majlislari o‘tkazilganini tasdiqlaydi. Amir Temur va temuriylar zamonidagi adabiy muhit to‘g‘risida adabiyotshunos Abduqodir Hayitmetovning “Temuriylar davri o‘zbek adabiyoti” kitobida shunday degan: “Amir Temur nozikta‘b inson, go‘zallikni chuqur his etadigan, adabiyot va san‘atning qadriga yetadigan zot ham edi. Uning badiiy adabiyotga munosabati shu paytgacha maxsus o‘rganilmagan. Bunga oydinlik kiritishda bizga birinchi ko‘makdosh Alisher Navoiydir. Adabiyot tarixining buyuk bilimdoni, xususan temuriylar tarixini yaxshi bilgan Navoiy o‘zining “Majolis un-nafois” tazkirasida bu davrda yetishgan va ijod qilgan ijodkorlarga Ybatafsil to‘xtab

o‘tgan[Hayitmetov,1996:14]”. Alisher Navoiy “Majolis un-nafois”da yozganidek, “*Temur Ko‘ragon*” – *anorallohi burhonahi, garchi nazm aytmoqqa iltifot qilmaydurlar, ammo nazm va nasrni andoq xo‘b mahal va mavqe‘da o‘qubdurlarkim, aningdek bir bayt o‘qug‘oni ming bayt aytqoncha bor* [Navoiy, 2012:411]”. Aniqroq qilib aytganda, garchi Amir Temur she‘rlar yozmagan bo‘lsada, ko‘p nazmiy va nasriy asarlardan xabardor bo‘lgan, ularning katta qismini yoddan bilgan, she‘riyat ahlini qadrlagan. O‘zaro suhbatlarda, ***olimlar va shoirlarning majlislarida***, do‘stlik va o‘rtoqlik gurunglarida sohibqiron, Navoiy iborasi bilan aytganda, o‘z o‘rni va o‘z vaqtida (“mahal va mavqe‘da”) she‘riy asarlardan ayrim parchalarni, nasriy asarlardagi eslanishga loyiq bo‘lgan epizod va syujetlarni, bu asarlarning qahramonlariga oid baytlarni ma‘lum bir voqealar munosabati bilan yoddan keltira olgan [Hayitmetov,1996:14]. Mironshoh Mirzo ham otasi kabi she‘riyatni sevgan. Badihatani baytlar aytgan bo‘lishi mumkin. Vaholanki, “Temur tuzuklari”da Amir Temurning Amir Husaynga yozgan bayti keltirilgan:

Yorga yetkur sabo, kim makr qilmishdir manga,

Qildi ersa kimga makr, qaytadir bir kun anga [Temur, 2014:50].

Tarixchi A.Ahmedovning “Amir Temur jahon tarixida” kitobida ham Temur va temuriylarning adabiyot va she‘riyatni nihoyatda qadrlagani qayd etilgan: Ya‘ni “*Amir Temur she‘rda juda katta ijtimoiy-falsafiy, ahloqiy ma‘no, nafosatni ko‘rgan, sezgan va undan butun umri davomida foydalangan, uning zavqi bilan yashagan. Amir Temur hayotining eng qiyin damlarida she‘r unga murakkab masalalarni oson yechishga yordam bergan* [Ahmedov, 2001:166]”.

Binobarin, “*Amir Temur va Temuriylar davridagi adabiy hayot haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, gapni Sohibqironning o‘zidan boshlashga to‘g‘ri keladi. Tarixiy asarlarda, jumladan, “Zafarnoma”da Amir Temurga mansub bir necha bayt keltirib o‘tiladi. V.V. Bartold ham Amir Temurning o‘z saroyidan forsigo‘y muarrixlar bilan bir qatorda turkiy (uyg‘ur) baxshilariga o‘rin berganligini, ularning Amir Temur tarixini she‘riy yo‘l bilan bitganliklarini ta‘kidlab o‘tadi* [Ravshanov, 2006:450]”.

Mironshoh ham Tabrizdagi saroyida mushoira kechalari uyushtirgan. Albatta, Amir Temur va Mironshoh davrida ko‘plab shoiru adiblar ijod qilgan. Bu davrda shoiru shuaro, fozilu fuzalolar, ilm ahlini ko‘payganligini Izzat Sulton shunday izohlagan: “*Temur o‘z yurtida dunyoning ko‘p yerlaridan eng qimmatli kapital – ilm va hunar egalarini yiqqan edi. Temur avlodlari o‘z ota-bobosining shu bebaho merosi va mahalliy xalqlar iste‘dodi va mehnati zaminida Temurning xayoliga ham kelmagan madaniy taraqqiyotga erishdilar. Samarqand va Hirot shu yangi madaniyatning markazi bo‘lib qoldi. Xuroson va Movarounnahrning boshqa ko‘p*

katta-kichik shaharlariga ham shu jonsiz va “jonli boylik” tarqalib ketgan, hunar va bilim, she’riyat egalarining ko‘pchiligi viloyatlarning bek va sultonlari saroyida o‘z ijodiy ishlarini davom ettirar edi [Sulton, 1969:34]”. Chunonchi, Navoiy ham “Muhokamat ul-lug‘atayn”da Amir Temur va Mironshoh davriga kelib turkigo‘y shoirlar paydo bo‘lgani haqida quyidagicha zikr etgan: “Mamlakat arab va sart sultonlaridan turk xonlariga o‘tganidan so‘ng, Xalaguxon zamonidan so‘ngra Sohibqiron Temur Ko‘ragon zamonidan tortib farzandi Shohrux sulton zamonining oxirigacha turk tilida yozuvchi shoirlar, shu jumladan, ul hazrat (Amir Temur)ning avlodlaridan ham xushtab’ podshohlar paydo bo‘ldilar.

Shoirlardan Sakkokiy, Haydar Xorazmiy, Atoiy, Muqimiy, Yaqiniy, Amiriy va Gadoiy kabi. Lekin forsiy shoirlar qarshisiga chiqa oladigan yolg‘iz mavlono Lutfiydan o‘zga kishi paydo bo‘lmadi.

Podshohlar ichidan ham sulton (Abulqosim) Boburdan boshqa hech qaysisidan she’riy asar yuzaga chiqmadi va varaq yuziga naqsh qilarli o‘zga narsa qolmadi [Navoiy, 2017:81]”.

Amir Temur va temuriylar davrida yashab, ijod qilgan shoirlardan biri Samarqand shayxulislomi Abdumalik Isomiy Samarqandiydir. Davlatshoh Samarqandiy “Tazkirat ush-shuaro”da “Amir Temur ko‘ragon zamon” shayxulislomi Xoja Abdumalik Isomiyini “ilmu fazli bilan birga ajoyib ash’ori bor [Davlatshoh, 1981:131]” deb ta’riflab, quyidagi baytini keltirgan:

Sendan xeshlar xabari yiroq emas, Isomiy,

Bo‘lma bugun firoqdan qaddi o‘roq oqibat [Davlatshoh, 1981:131].

Amir Temur va Mironshoh g‘amxo‘rligida Faxriddin Mahmud Ibn Amip Yaminiddin Turg‘at (Ibn Yamin), Ubaydi Zakoni, Imodiddin Faqih, Jamoliddin Muhammad Salmon ibn Olouddin Muhammad, Shamsiddin Muhammad Nafiz, Kamoliddin ibn Mas‘ud, Xoja Kamol kabi shoirlar ijod qilganlar. Tarixchi Ibn Arabshohning yozishicha, shoir mavlono Ahmad ibn Shams ul Aimma turkcha, forsha, arabchada samarali ijod qilib, “malik ul-kalom” unvonini olgan [Arabshoh, 2019:414]. Faxriddin Ali Safiy “Latofatnoma” (“Latoyif ut-tavoyif”) asarida Amir Temur bilan Hofiz Sheroziy uchrashuviga bag‘ishlangan hikoyatda Sohibqironga yaqin shoir Sayyid Zaynul Obiddin Ruknobodiy nomini keltirib o‘tgan [Safiy, 1996:64]. Mironshoh Mirzo ham bu shoirlar bilan uchpashgan.

Amir Temur va Mironshoh davrida forsiy she’riyatda jahonga mashhur Hofiz Sheroziy, Kamol Xo‘jandiy, Salmon Sovajiy singari shoirlar, turkiy she’riyatda Sayyid Nasimiy, Sayfi Saroyi, Lutfiy, Durbek kabi so‘z san’atkorlari ijod qilganlar va nom chiqarganlar. Lekin ularning Sohibqiron va Mironshoh bilan o‘zaro

munosabatlari haqida bizga juda kam ma’lumot yetib kelgan. Marhum adabiyotshunos Hakim Homidiy va taniqli tojik adabiyotshunosi Otaxon Sayfullaev fikriga ko‘ra, Amir Temur va Mironshoh shoir Shayx Kamol Xo‘jandiyning hayotida muhim rol o‘ynagan [Ahmedov, 2001: 165]. Sh. Axadov va T. Egamovlarning “Amir Temur va temuriylar davrining intellektual salohiyati” nomli kitobida *mashhur shoir Mavlono Ahmad at-Termiziy Sirojiddin Bisotiy Samarqandiy Amir Temur va Mironshohga bag‘ishlab qasidalar yozganligi, Mavlono Mansur al-Qog‘oniy Xiyaliyyi Buxoriy, “Temurnoma” asari muallifi shoir Ahmad Qarmoniy, Lutfullo Nishopuriy, qasidanavis Shayx Kamol Xo‘jandiylarni* [Ahadov, 2004:70] Sohibqiron va Mironshoh nihoyatda hurmat qilib, iltifot ko‘rsatganligi zikr etilgan.

Qasidanavis shoir Lutfullo Nishopuriy dastlab Amir Temur, keyinchalik Mironshoh Mirzo saroyida xizmat qilgan. Amir Temur va Mironshoh Mirzoning adabiy yig‘inlarida qatnashib, ularga bag‘ishlangan o‘z qasidalarini o‘qigan. Qasidanavis bu shoir haqida “Tarixi tomm”da shunday yozilgan: *“Ma’naviy va suriy g‘azalsarolar devonining shohbayti Mavlono Lutfulloh Nishopuriy Jamshidnishon hoqon Sohibqiron Amir Temur ko‘ragon zamonida o‘tgan bo‘lib, amirzoda Mironshohning ham maddohi edi. Ilmlar fanlarida shunday ediki, ma’no go‘yini qalam chavgoni bilan zamon so‘z ustalari maydoni arsasidan surib, arqonlari orasida volomisol ul zot fuzalo va zurafo orasida muttafiq edilar. Nodirakor tab‘lari aksar she‘r aytishga mayl etardi. Sanayi 786 hijriy (milodiy 1384) yilda hayotlari kemasi (yo‘qlik sari) g‘arqobi fano bo‘ldi* [Roqimiy, 1998:12]”. Nishopuriy Sohibqiron Temur va Mironshoh huzuridagi she‘riyat kechalarida faol ishtirok etgan. Ma’lum muddat Mironshoh Mirzoning Tabrizdagi saroyida xizmat qilgan. Faxriddin Ali Safiyning “Latoyif ut-tavoyif” kitobida keltirilishicha, Mavlono Lutfullo Nishopuriy Sohibqiron Temur va Mironshoh zamonining qasida ustalaridan biri bo‘lgan. Qolaversa, u javobi qiyin she‘rlar ixtiro qilish qobiliyatiga ham bo‘lgan [Ahadov, 2004: 77]. Nishopuriy umrining oxirlarida Asfarish degan qishloqqa ko‘chib ketgan edi. Bir kuni yoru do‘stlari ziyoratga borib, mavlono bog‘i eshigini berk ko‘rdilar. Qancha chaqirmaslar, hech kim javob qaytarmadi. Darhol bir kishi tomga chiqdi. Tuynukdan qarasa, mavlono joynamoz ustida sajdaga bosh qo‘ygancha qotib turganmish. Eshikni ochib ichkariga kirdilar. Qarasalarki, mavlono shu holda bandalikni bajo keltirgan ekan. Yoru birodarlar yig‘lashib, shaharga xabar berdilar. Hamma kelib, mavlononing holini ko‘rgach, uni yotqizish kerakligini aytdilar. Yotqizgan ham edilarki, joynamozdan bir qog‘oz chiqdi. O‘qib qarasalar, mavlono o‘limi oldidan quyidagi ruboiyni aytgan ekan:

Dili shab zi sari sidqi safoi dili man,

Dar maykada on ruhi fazoi dili man,

Jome ba man ovardki, bistonu bino‘sh

Guftam: - Naxo‘ram. Guft: - Baroi dili man.

(Mazmun: *Tun yarmida qalbimning eng musaffo o‘rni, Mayxonaning fazosida ruhimni ko‘rdi. Qadah tutib qo‘llaringa, dedikim, ichgil, Yo‘q,- dedim men. – Men uchun, - deb yolvorib so‘rdi.*)

Mavlononi o‘sha boqqa dafn etdilar [Safiy, 1996:184]”.

Xulosa qilib aytganda, Herman Vamberi “Buxoro yohud Movarounnahr tarixi” asarida Amir Temur, Mironshoh va temuriylar davridagi madaniy-adabiy taraqqiyot haqida shunday yozadi: *“Amir Temur va Temuriylar davridagi madaniyatga havas qo‘ymoq–Andaluziya umaviylari davlatining porloq davri bilan Arabistondagi abbosiylarning ilk hukmronlik zamonini istisno etganda–islom olamining boshqa birorta joyida sodir bo‘lmadi. ...Garchi temuriylar taraqqiyot davriga Eronda mo‘g‘il hukmdorlari vaqtidagi fikriy uyg‘onishning davomi nazari bilan qaramoq lozim bo‘lsa ham, ammo fanlar va san‘at Marog‘a, Tabriz, Sultoniya saroylarida hech qachon Hirot va Samarqanddagi kabi ko‘p va turli shakllarda porlamadi [Vamberi, 1990:72]”.*

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, shoir mutafakkir Lutfullo Nishopuriy ijodining “oltin davri” Amir Temur va Mironshoh Mirzo saroyi bilan bog‘liq. Binobarin, temuriylar davri adabiy muhitining yirik namoyandalaridan biri Lutfullo Nishopuriy ijodini o‘rganish, tadqiq etish Amir Temur va Mironshoh davri tarixini yangi ma’lumotlar bilan boyishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amir Temur. Temur tuzuklari. T. O‘zbekiston, 2014.
2. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. 1-2 qismlar.T. Fan, 2019.
3. Alisher Navoiy.To‘la asarlar to‘plami. To‘qqizinchi jild. T. G‘.G‘ulom nomidagi NMIO‘, 2012.
4. Alisher Navoiy. Muhokamatu-l-lug‘atayn. T. Akademnashr, 2017.
5. Davlatshoh Samarqandiy. Shoirlar bo‘stoni. (“Tazkirat ush-shuaro”dan).T. G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1981.
6. Sharafuddin Roqimiy. Tarixi tomm. T. Ma’naviyat, 1998.
7. Faxriddin Ali Safiy. Latofatnoma (“Latoyif ut-tavoyif”). T. G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1996.
8. Herman Vamberi. Buxoro yohud Movarounnahr tarixi.T. G‘.G‘ulom nomidagi ASN,1990.
9. Hayitmetov A. “Temuriylar davri o‘zbek adabiyoti” T. Fan, 1996.
10. Ahmedov A. Amir Temur jahon tarixida. T. “Sharq” NMAK BT , 2001.
11. Ravshanov P. Saylanma.Ikkinchi jild. T. Yangi asr avlodi, 2006.
12. Sulton I. Navoiyning qalb daftari. T. G‘.G‘ulom nomidagi BAN, 1969.
13. Axadov Sh., Egamov T. Amir Temur va Temuriylar davrining intellektual salohiyati. Samarqand , 2004.
14. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlisleri.-Qarshi: “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

15. Qorayev Sh. Navoiy majlislari.-Toshkent: Lesson – Press, 2020.-B.312.
 16. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
 17. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. –Qarshi: Intellekt, 2023.-B.262.
 18. Qorayev Sh. Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiy ijodkorlar tarixi. -Qarshi, Ilm-fan va ma’naviyat, 2025.-B.110.
-